

RESEARCH ARTICLE

Open Access

Impact des violences domestiques sur la santé mentale des femmes dans la Zone de Santé Rurale de Kabare au Sud-Kivu

Ntakalalwa KD¹, Mulumeoderhwa BA^{2,3}, Asima Katumbi FM⁴, Bagendabanga ME²

¹ Fond Social Sud-Kivu, à l'Est de la République Démocratique du Congo.

² Section Santé Publique, Institut Supérieur des Techniques Médicales de Bukavu, ISTM, BP 3036 Bukavu, province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo.

³ Centre de Recherche pour la Promotion de la Santé, CRPS-ISTM/Bukavu, BP 3036 Bukavu, province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo.

⁴ Faculté de Médecine, Université Officielle de Bukavu, UOB, province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo.

ARTICLE INFO

***Corresponding Author:**
Ntakalalwa KD; E-mail:
danielkatumbi2016@gmail.com
[m](#)

Received : 25 Jan 2017
Accepted : 31 Apr 2017
Published: 02 May 2017

Read online:

Scan this QR code with your smart phone or mobile device to read online.

© 2017 Ntakalalwa et al.; licensee CRPS. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/2.0>).

RESUME

Cadre d'étude: Zone de Santé rurale de Kabare en province du Sud-Kivu

Objectif : Contribuer à améliorer la santé de la femme mariée dans la Zone de Santé Rurale de Kabare par le biais de la prévention des violences domestiques.

Matériels et Méthodes : Cette étude était du type analytique transversal portant sur 424 femmes. L'échantillonnage était proportionnel, la collecte des données a été faite sur base d'un questionnaire alors que les analyses ont été faites en utilisant le logiciel Epi info 7. Le calcul des pourcentages, de moyenne, de médiane, d'écart type et de quartile pour la statistique descriptive et test de Chi² et Odd ratio (OR) à un seuil de 5% ont été effectués.

Résultats : La majorité soit 93,3% ont déjà entendu parler des violences domestiques, 92,4 % connaissent les risques liés à ces violences, 94,8% connaissent ses formes. Le niveau d'instruction a influencé les connaissances des formes des violences domestiques (p<0,05). Le fait d'avoir subi les violences a influencé les problèmes mentaux entre autre : tendances suicidaires, souvenir répétitif, pensées négatives, inquiétude, angoisse et isolement.

Conclusion : Les violences domestiques sont une réalité dans la Zone de Santé Rurale de Kabare et affectent la santé mentale des femmes mariées. A tout intervenant de conjuguer les efforts dans la lutte contre ce fléau.

Mots-clés : Violences domestiques faites aux femmes, Santé mentale, Zone de Sante Rurale de Kabare

Impact of domestic violence on women's mental health in Kabare Rural Health Zone, South Kivu province

ABSTRACT

Study context: Kabare rural Health Zone in South Kivu province

Objective: Improving the health of married women in Kabare Health Zone by preventing of domestic violence.

Materials and Methods: This was a cross-sectional study conducted on 424 women. Sampling was proportional, data was collected using a questionnaire, and analyses were carried out with Epi info 7 software. Descriptive statistics were generated using percentages, mean, median, standard deviation, and quartiles. Chi² and Odd ratio (OR) tests were computed at a 5% threshold.

Results: The majority (93.3%) of women had heard about domestic violence, 92.4% were aware of the risks associated, and 94.8% were aware of its many forms. Education level had a significant impact on understanding domestic violence (p<0.05). Violence has an impact on women's mental health with issues such as suicide ideation, recurrent memories, negative thoughts, anxiety, misery, and solitude.

Conclusion: Domestic violence exists in the Kabare Rural Health Zone and has a negative impact on married women's mental health. It is incumbent to all stockholders to act together to combat this scourge.

Keywords: Domestic violence against women, Mental health, Kabare Rural Health Zone

